

УДК 159.9

ОБРАЗ ДЕТСТВА У СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННОМ ДЕТСТВЕ И ДЕТСТВЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

Данилова Е.Е.

ФГБНУ «Психологический институт РАО»

Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на изучение особенностей образа детства у современных родителей. С помощью метода незаконченных предложений получены сравнительные материалы о содержании представлений родителей о собственном детстве и детстве своего ребенка. Показано, что образ собственного детства родителей и образ детства их детей сходны в основных характеристиках (преобладание позитивного эмоционального фона, важность досуговой деятельности во взаимоотношениях ребенка и взрослого и др.), но различаются в деталях, характеризующих особенности тех исторических эпох, на которые приходится детство родителей и детство детей. Обсуждаются возможные причины, обуславливающие выявленные у современных родителей особенности образа детства разных поколений.

Ключевые слова: детство, родители, образ детства, представления о детстве, детство разных поколений, историческая эпоха.

Введение. В системе современного общегуманитарного знания отмечается повышенный интерес к изучению феномена детства, что обусловлено осмыслением детства как фундаментальной ценности в жизни как отдельного человека, так и человеческой цивилизации в целом. Феномен детства как неотъемлемая часть человеческой культуры меняется вместе с развитием общества и неизменно несет в себе отпечаток конкретно-исторической эпохи: ее ценностей, норм, характера социальных и экономических отношений, национальное своеобразие и пр. Историчность детства и его неразрывная связь с эпохой находит отражение в произведениях искусства (литература, живопись, музыка, кино), а также в позициях исследователей (педагогов, психологов, философов, искусствоведов и пр.), сделавших детство предметом своего научного анализа. Различные педагогические теории и психологические концепции детского развития исходят из определенного видения детства, понимания его сути, предназначения, роли в дальнейшей жизни человека; по существу, они отражают обобщенный образ детства, на котором базируется тот или иной научный подход.

Однако представления о детстве – образ детства – существуют не только у специалистов. Свой индивидуальный образ детства есть у каждого человека, хотя взрослые люди не часто подвергают анализу свое детство, вспоминают и описывают его также лишь по случаю.

Современное общество вошло в период глобальных преобразований во всех сферах человеческой жизни - культурной, социальной, экономической, технологической, информационной, который описывается в терминах «цивилизации»

онный слом», «информационное общество», «транзитивное общество». Во многих своих проявлениях жизнь человека действительно заметно изменилась по сравнению с тем, как это было всего лишь несколько десятилетий тому назад. Принимая во внимание конкретно-исторический характер детства, можно предположить, что оно также трансформируется. Возникает вопрос, насколько современные родители осознают происходящие перемены и ориентируются на них в организации и наполнении детства своего ребенка? В какой мере происходящие социокультурные преобразования отражаются в образе детства, существующем у сегодняшних родителей? Попыткой получить ответы на эти вопросы стало исследование, направленное на изучение родительских представлений о собственном детстве и детстве своего ребенка.

Материалы и методы исследования. Целям нашего исследования, направленного на изучение субъективного образа детства у современных родителей, в значительной степени отвечает методика незаконченных предложений. Основу ее применения составляет положение о том, что, давая ответы на исходный неоднозначный стимульный материал, человек проецирует свои не всегда осознаваемые установки, отношения, переживания и пр. Инструкция, ориентирующая респондента давать несколько ответов на один и тот же стимул, позволяет получить ассоциативный ряд, посредством которого изучаемый феномен отражается более полно и разносторонне.

Для выявления представлений родителей о собственном детстве и детстве своего ребенка респондентам предъявлялись два незаконченных предложения, которые необходимо было завершить, предложив по десять коротких окончаний:

- «Мое детство – это ...»
- «Детство моего ребенка – это ...».

Родители выполняли задание на специальном бланке, работая письменно, индивидуально и анонимно. Полученные ответы были проанализированы группой экспертов (в составе трех психологов), а затем посредством процедуры контент-анализа распределены на отдельные категории. Количественные показатели по всем выделенным категориям определялись и сопоставлялись для каждого из двух незаконченных предложений.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью t -критерия Стьюдента.

Исследование проводилось весной 2017 г. на базе нескольких школ и детских садов г. Москвы. В нем приняли участие 73 родителя в возрасте 30-40 лет (преимущественно мамы), дети которых (6-7 лет) должны были в следующем учебном году стать первоклассниками столичных школ.

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам выполненной родителями работы для предложения «Мое детство – это ...» было получено 545 высказываний (в среднем 7,5 ответов у каждого родителя), для предложения «Детство моего ребенка – это ...» – 538 высказываний (в среднем 7,4 ответов у

каждого родителя). Средние количественные показатели родительских высказываний, касающихся собственного детства и детства своего ребенка, статистически не различаются.

Как уже отмечалось, все полученные от родителей высказывания были проанализированы и распределены экспертами на отдельные категории. Общее количество выделенных категорий – 21. Основную группу составили 6 категорий, показавших частоту встречаемости выше 5% и вобравших в себя абсолютное большинство предложенных родителями высказываний (86,1% для первого предложения и 81,5% – для второго). Большинство основных категорий оказались сложносоставными, включающими подкатегории. Еще 14 категорий показали низкую частотность – мене 5%; последнюю категорию образовали некодифицируемые и неповторяющиеся высказывания.

Основные категории образа детства. Представление и анализ полученных данных начнем с категорий, имеющих наибольшую частотность (таблица 1).

Как можно видеть, общие содержательные параметры представлений, характеризующих собственное детство родителей и детство их детей, имеют значительное сходство. Однако, как уже отмечалось, большинство основных категорий - сложносоставные, и целый ряд значимых различий был зафиксирован в отношении характеристик детства, образующих подкатегории. Эти различия не отражены в общей таблице, но будут подробно рассмотрены в ходе дальнейшего изложения и обсуждения результатов исследования.

Таблица 1. **Основные категории высказываний, характеризующих собственное детство родителей и детство их детей.**

№№	Категории родительских высказываний	Незаконченные предложения		
		«Мое детство – это ...»	«Детство моего ребенка – это ...»	$p \leq$
1	Досуг, увлечения, развлечения	32,7	34,8	-
2	Эмоции, чувства, переживания	18,3	14,5	-
3	Семья, родственники	12,3	11,5	-
4	Сверстники, друзья	10,1	8,6	-
5	Школа, учеба	6,6	4,1	-
6	Игры, игрушки	6,1	8,6	-

Среди основных категорий, характеризующих образ детства, наибольшую представленность имеет категория **«Досуг, увлечения, развлечения»**, она встречается примерно одинаково часто и в описаниях родителями собственного детства, и в описаниях детства ребенка. Ее частотная величина значительно превосходит вес следующих за ней категорий как для высказываний, относящихся к первому незавершенному предложению, так и ко второму ($p \leq 0,001$). Данная категория

является сложной и включает несколько подкатегорий, соотносящихся с разными видами содержания и организации свободного времени ребенка, предпочитаемых им занятий и увлечений.

Наибольший суммарный вес получила подкатегория «Развивающие кружки, творческие занятия»: *«развивающие кружки», «увлечения», «бальные танцы», «рисование», «пение», «занятия музыкой», «вышивание»* и др. (14,6% – в описании родителями собственного детства и 27,8% – в описании детства ребенка; $p \leq 0,01$).

Проиллюстрируем выявленные различия двумя примерами из ответов родителей:

Пример 1:

«Мое детство – это ...»: *«Родители – спорт – сказки – игра»*

«Детство моего ребенка – это ...»: *«Танцы – вокал – рисование – лепка – прогулки – участие родителей – игры – походы в театр и кино».*

Пример 2:

«Мое детство – это ...»: *«Испытание – напряжение – большие нагрузки – спорт – музыка – литература – познание мира, людей – интерес к жизни – разочарования – танцы».*

«Детство моего ребенка – это ...»: *«Большие нагрузки – беззаботность – балет – танцы – живопись – музыка, в том числе фортепиано, флейта, пение – театр – мультики – интерес к жизни, к людям – интенсивная учеба – много впечатлений, интересов, событий».*

Выявленные различия обнаруживают высокую заинтересованность современных родителей в целенаправленной организации развивающей образовательной среды для своего ребенка, и досуговая деятельность предоставляет для этого широкие возможности. Как известно, досуг является важной сферой социализации, определяющей социальную ситуацию развития ребенка, оказывающей существенное влияние на формирование его мировоззрения, общения, нравственных и интеллектуальных переживаний, важнейших качеств личности, пробуждение интересов ребенка, развитие его склонностей и способностей [3]. Однако сегодня взрослые стремятся как можно раньше обнаружить и, зачастую, любой ценой и вопреки объективной данности развить способности и таланты у своих детей. Идея развития ребенка, приобщения его с ранних лет к разнообразным развивающим занятиям, стала одной из примечательных доминант современного родительства. Эти установки определяются не только актуальной для сегодняшнего общества ценностью поддержки детской индивидуальности и раскрытия заложенного в каждом ребенке потенциала, что, безусловно, отвечает как потребностям самого ребенка, так и основным задачам его психического и личностного развития. Однако родители могут руководствоваться и другими мотивами, связанными с давлением социума, навязывающего им модель интенсивного родительства в качестве социального образца. Или же мотивами целесообразности и жизненной прагматики, стремясь посредством вовлечения ребенка в разнообразную развивающую творческую или интеллектуальную деятельность повысить

его конкурентоспособность в будущем, обеспечить ему лучший «жизненный старт». В любом случае, активное включение ребенка в развивающие занятия – важный отличительный момент в системе ценностей и ориентиров современной семьи и родительства.

Помимо этого, в качестве самостоятельной была выделена подкатегория «Досуг с родителями»: «совместный досуг с родителями», «походы в театр с мамой», «отпуск с родителями», «походы в лес с мамой и папой», «настольные игры с родителями» и др. (4,5% – в описании родителями собственного детства и 4,8% – в описании детства детей; различия не значимы). Отметим, что данная подкатегория, не обладая высокой частотой, тесно сопряжена с целым рядом других подкатегорий, описывающих такие виды досуга, которые в детстве предполагают непосредственное участие родителей. К этой группе были отнесены:

- «Поездки, путешествия, экскурсии»: «поездки на море», «интересные поездки», «путешествия», «разные города», «Камчатка», «Индия» и др. (18% – в описании родителями собственного детства и 18,2% – в описании детства детей; различия не значимы).

- «Дача, деревня»: «дача», «лето в деревне», «работа в огороде» и др. (11,8% – в описании родителями собственного детства и 7,5% – в описании детства детей; различия не значимы).

- «Походы, выезд на природу»: «турпоходы, песни у костра», «сбор грибов», «рыбалка», «лесные прогулки», «речка», «плаванье в озерах», «природа» и др. (12,4% – в описании родителями собственного детства и 4,3% – в описании детства детей; $p \leq 0,01$).

- «Театры, музеи»: «музей А.С.Пушкина», «театр» (1,7% – в описании родителями собственного детства и 4,3% – в описании детства детей; различия не значимы).

Суммарное значение этих подкатегорий оказалось несколько выше для высказываний, характеризующих детство родителей (48,4% – в описании родителями собственного детства и 39,1% – в описании детства детей; различия значимы на уровне тенденции, $p \leq 0,1$).

Таким образом, досуг, проведенный с родителями, составляет наиболее весомую долю представлений взрослых людей как о своем собственном детстве, так и детстве своего ребенка.

Помимо вышеперечисленного, в число элементов большой категории «Досуг, увлечения, развлечения» также вошли:

- «Прогулки, улица»: «частые прогулки», «улица», «гуляние», «катание с горки», «гулять везде без страха» (7,9% – в описании родителями собственного детства и 8,6% – в описании детства детей; различия не значимы).

- «Книжки»: «чтение», «много времени, чтобы читать», «первые книжки», «книжки на ночь» (7,3% – в описании родителями собственного детства и 8,0% – в описании детства детей; различия не значимы).

- «Спорт»: «тренировки», «бассейн», «горные лыжи» и др. (1,7% – в описании родителями собственного детства и 4,3% – в описании детства детей; различия не значимы).

- «Мультфильмы, кино»: «диафильмы», «мультфильмы», «Ералаш», «фильмы» (4,5% – в описании родителями собственного детства и 5,9% – в описании детства детей; различия не значимы).

- «Велосипед/самокат»: «первый велосипед», «самокат» и др. (4,5% – в описании родителями собственного детства и 3,2% – в описании детства детей; различия не значимы). Выделение первого в жизни растущего человека личного транспортного средства в самостоятельную подкатегорию объясняется тем важнейшим значением, которое имеет велосипед (у современных детей к нему в последние годы добавился самокат) в освоении ребенком окружающего мира, овладении пространством, приобретении новых возможностей, нового уровня самостоятельности и свободы [6; 8].

Среди ответов родителей, характеризующих проведение досуга в детстве, была группа ответов «Пионерский лагерь» (5,6% – в описании родителями собственного детства и 0,5% – в описании детства детей; $p \leq 0,01$). Ее более высокая представленность в ответах, относящихся к собственному детству родителей, отражает особенности того исторического периода (80-е г.г. прошлого века), на который пришлось детство участвовавших в нашем опросе взрослых. В эпоху социализма пионерские лагеря были одной из распространенных форм организации летнего отдыха детей и подростков, развитию системы которых государство уделяло большое внимание, тем самым во многом принимая на себя заботу о проведении каникул школьниками и освобождая от этой заботы работающих родителей.

Завершая анализ категории «Досуг, увлечения, развлечения», отметим, что в представлениях родителей о детстве, как своем собственном, так и детстве своего ребенка, важнейшее место отведено досугу, причем наибольшее значение имеет досуг, проведенный ребенком с родителями. Содержание данной категории отражает определенные тенденции в организации современной семьей свободного времени детей. Можно видеть, что сегодня родители, проявляя повышенное внимание выявлению и развитию детских способностей, отдают значительную часть свободного времени ребенка занятиям в различных кружках, секциях, студиях и пр. При этом сами родители посвящают ребенку заметно меньше своего личного времени, чем это делали когда-то их собственные родители, хотя сами опрошенные взрослые признают очень важными моментами своего детства именно те занятия и то время, которое они проводили вместе со своими родителями. Тем самым, в жизни современных детей личное участие родителей, особенно важное и ценное для каждого ребенка, нередко подменяется развивающими занятиями с различными специалистами, а сами родители становятся своего рода диспетчерами в организации этих занятий. Можно сказать, что изменился вектор родительской ответственности за развитие и воспитание ребенка – от «Я сам тебя научу» к «Педагог тебя научит».

Следующая по частоте основная категория «*Эмоции, чувства, переживания*» отражает общий эмоциональный фон представлений о детстве и также является сложной по своему составу. В ней дополнительно были выделены позитивные и негативные эмоции, а также отдельные группы эмоций и чувств. Полученные данные показывают, что в описании собственного детства и детства своего ребенка родители примерно одинаково часто указывают на эмоциональную составляющую (18,3% – в описании собственного детства и 14,5% – в описании детства ребенка). Характерно, что в обоих случаях заметно преобладают позитивные эмоции, однако в описании детства ребенка положительный эмоциональный компонент является доминирующим (88% – в описании детства родителей и 94,9% – в описании детства ребенка; $p \leq 0,01$). Среди позитивных эмоций и чувств, характеризующих детство, существенно чаще других родители называют «Счастье, радость»: «самое счастливое время», «веселая пора», «прекрасное время», «безоблачное счастье», «радость», «веселье», «смех» и др. (60% – в описании собственного детства и 66,6% – в описании детства ребенка). Указывают также на «Беззаботность» (14% и 12,8%) и «Любовь», присутствие которой в детстве своего ребенка родители отмечают несколько чаще, чем в своем детстве (7% и 15,4%; различия значимы на уровне тенденции, $p \leq 0,1$).

Среди чувств, переживаний и состояний, характеризующих период детства, родители называют также «Свободу», однако ее упоминание встречается только в отношении их собственного детства и отсутствует в характеристике детства сегодняшних детей (7% и 0%). Этот примечательный факт, вероятно, нельзя трактовать однозначно. Однако он, безусловно, отражает особенности жизни современных детей, особенно тех из них, кому выпало родиться жителями мегаполисов. Сегодня дети практически постоянно (дома, в образовательных учреждениях, на улице) находятся на глазах у взрослых и под их пристальным контролем. Благодаря современным техническим средствам (функция отслеживания местоположения в мобильных устройствах, функция «родительский контроль» в телевизорах и компьютерах и т.п.) контролируемые возможности взрослых существенно расширились и распространились не только на физическое, но и на информационное пространство жизни ребенка (хотя важность и необходимость контроля последнего осознается родителями еще недостаточно [2]). Высокий уровень родительского контроля за детьми в современном обществе обусловлен объективными обстоятельствами, связанными с серьезными преобразованиями, происходящими во всех сферах общества. Быстрые, не всегда предсказуемые изменения, нарушающие ранее привычный уклад социальной жизни, повышают уязвимость детства, выдвигают перед семьей вопросы обеспечения безопасности ребенка в число наиболее значимых, предъявляют новые требования к уровню и способам реализации родительской ответственности. Очевидно, что в этих условиях родители делают сознательный выбор в пользу безопасности ребенка в ущерб его свободе (свободе передвижения, общения, выбора занятий и пр.).

Завершая анализ категории «Эмоции, чувства, переживания», отметим, что связанные с детством негативные переживания (*«разочарования», «одиночество», «скучно», «сам по себе», «капризы»* и др.) немногочисленны и встречаются главным образом в описании родителями собственного детства (12% – в описании собственного детства и 5,1% – в описании детства ребенка; $p \leq 0,01$).

Таким образом, представления родителей о детстве, как своем собственном, так и детстве своего ребенка, обладают выраженной эмоциональной окрашенностью. Образ собственного детства у родителей эмоционально неоднороден, в нем присутствуют как положительные, так и отрицательные эмоциональные составляющие, тогда как детство своего ребенка они воспринимают как насыщенное позитивными эмоциями и чувствами. Среди положительных эмоций детства преобладают счастье и радость, важными чувствами являются также любовь и беззаботность. Чувство свободы родители отмечают только в отношении собственного детства и не находят его в детстве сегодняшних детей. Можно предположить, что такая позитивная оценка детства своего ребенка служит для взрослых своеобразным опосредованным подтверждением собственной положительной самооценки как родителей, утверждением высокого качества выполнения ими своих родительских функций.

Категория *«Семья, родственники»* имеет примерно одинаковую представленность как среди высказываний, характеризующих собственное детство родителей, так и детство их детей (12,3% - в описании собственного детства и 11,5% - в описании детства детей). Данная категория является сложной и включает несколько подкатегорий, соотносящихся с членами семьи разного уровня родства. Наиболее представленной оказалась подкатегория «Родители, семья» (*«родители», «забота родителей», «любящие мама и папа», «родители рядом», «семья», «счастливая семья», «единство с семьей»* и др.). Подобные высказывания существенно чаще использовались родителями в описании детства своего ребенка, чем в описании собственного детства (53,7% - в описании собственного детства и 80,6% - в описании детства детей; $p \leq 0,001$). В то же время высказывания подкатегории «Бабушка, дедушка» (*«мои дедушка с бабушкой!!!», «любовь бабушек и дедушек», «разговоры с дедушкой и бабушкой», «бабушкины пироги»* и др.) заметно преобладают при описании родителями собственного детства (32,8% – в описании собственного детства и 14,5% - в описании детства детей; $p \leq 0,05$). Упоминания братьев и сестер, составивших подкатегорию «Братья, сестры», встречаются сравнительно редко и не имеют различий в описаниях детства разных поколений (10,4% – в описании собственного детства и 4,8% - в описании детства детей).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что собственную роль и представленность в жизни детей сегодняшние родители оценивают как более весомые, чем участие их собственных родителей в своей детской жизни, а роль бабушек и дедушек, напротив, оказывается более заметной в детстве самих родителей, чем у сегодняшних детей. Эти данные во многом отражают устойчивые

тенденции, определяющие развитие современной семьи, ее структуры и характера внутрисемейных отношений, которые фиксируются в социологических и психологических исследованиях [7]. Для современной российской семьи все более значимой культурной нормой становится ответственное отношение родителей к вопросам развития и воспитания детей. Сегодня родители все чаще выступают активными участниками и организаторами детской жизни, принимая на себя личную ответственность за здоровье, обучение и воспитание своего ребенка. Этому в значительной степени способствует и позиция государства, закрепившая такую ответственность на законодательном уровне (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.). Отметим, что детство опрашиваемых нами родителей пришлось еще на тот исторический период, когда традиционно приоритетными для нашей страны были общественные формы воспитания. Тогда важнейшая семейная функция заботы и ответственности за обучение и воспитание подрастающего поколения распределялась между семьей и государством, и потому работающие родители действительно уделяли ребенку меньше времени, доверяя существенную долю заботы о нем государственным службам и учреждениям.

В современном мире заметно меняются не только функции семьи и родительские приоритеты, но и количественный состав семьи – она становится преимущественно нуклеарной и малодетной. Многопоколенные семьи являются редкостью. Как и во всем мире, российские молодые семьи устойчиво стремятся строить свою жизнь самостоятельно и отдельно от родителей. Кроме того, благодаря интенсивным миграционным процессам в современном обществе, бабушки и дедушки живут, как правило, не только отдельно от своих внуков, но и, зачастую, очень далеко от них, не имея возможности принимать непосредственное участие в их воспитании. Однако уменьшение роли прародителей в жизни семьи имеет и другую объективную причину. Этот бесспорный факт отражает важнейшую общемировую закономерность, обусловленную выраженными трансформациями современного общества и его переходом к культуре префигуративного типа. Согласно М.Мид [5], одним из ключевых признаков общества такого типа выступает разрыв между поколениями, происходящий в силу стремительных и глобальных общественных преобразований. Быстрые и кардинальные изменения во всех сферах жизни обесценивают опыт старших поколений, делают его непригодным, а потому и невостребованным молодежью. Эти процессы происходят не только в информационной и технологической сферах, колоссальные прорывы в которых очевидны, но неизбежно затрагивают и сферу социальную, в том числе – вопросы обучения и воспитания детей. В современном обществе все больше утверждаются новые ценности детства, тогда как житейский и воспитательный опыт бабушек и дедушек утрачивает свою актуальность, что в значительной степени способствует перемещению прародителей на периферию современной семьи [1].

В завершении анализа категории «Семья, родственники» необходимо отметить еще одну подкатегорию – «Молодые родители» (*«мама и папа молодые»*), – которая имеет весьма скромную представленность (3%) и присутствует у опрошенных родителей только в описаниях их собственного детства. Присутствие этой темы в характеристике своего прошедшего детства у взрослых людей вполне естественно, и так же закономерно ее отсутствие в описании ими детства своего ребенка.

Таким образом, в представлениях взрослого человека о детстве, т.е. в его образе детства, наиболее значимыми персонажами являются родители. В представлениях сегодняшних родителей о детстве своего ребенка именно они, родители, выступают главными субъектами, тогда как в образе детства самих родителей вместе с их отцами и матерями заметная роль принадлежит также бабушкам и дедушкам.

Следующими по упоминаемости важными персонажами образа детства выступают сверстники, указания на которых составили категорию **«Сверстники, друзья»** (10,1% – в описании родителями собственного детства и 8,6% – в описании детства детей; различия не значимы). В данную категорию вошли две подкатегории, из которых доминирующей оказалась «Друзья, дружба»: *«первые друзья»*, *«друзья детства»*, *«много друзей»*, *«подруга»* и др. (94,5% – в описании родителями собственного детства и 97,8% – в описании детства детей; различия не значимы). Существенно меньше представлена подкатегория «Первая любовь»: *«симпатии»*, *«неразделенная любовь»*, *«первые чувства»* и др. (5,5% – в описании родителями собственного детства и 2,2% – в описании детства детей; различия не значимы).

В число основных вошла также категория **«Школа, учеба»**: *«обучение»*, *«школа»*, *«любимый учитель»*, *«интересно в школе»*, *«класс»*, *«любимый ранец»*, *«интенсивная учеба»*, *«переводы по школам»*, *«платное обучение»* и др. (6,6% – в описании родителями собственного детства и 4,1% – в описании детства детей; различия не значимы). А также одна из наиболее ожидаемых категорий при описании детства – **«Игры, игрушки»**: *«любимые игрушки»*, *«солдатики»*, *«классики»*, *«куклы»*, *«машинки»*, *«настольные игры»*, *«много игрушек»*, *«современные игрушки»* и др. (6,1% – в описании родителями собственного детства и 8,6% – в описании детства детей; различия не значимы).

Дополнительные штрихи к образу детства. Помимо рассмотренных основных категорий, имеющих высокую частотность, были выделены также категории, показавшие невысокую частоту встречаемости (от 25 до 2 высказываний). Приведем в порядке убывания те из них, которые одинаково представлены в описаниях родителями собственного детства и детства своего ребенка:

- **«Познание мира»**: *«время открытий»*, *«познание окружающего мира и людей»*, *«много впечатлений, интересов, событий»*, *«знакомство с новым»* (2,4% в описании родителями собственного детства и 3,3% – в описании детства детей).

- «**Детский сад**»: «детский сад», «заботливая воспитательница» (2% и 4,6%).
- «**Животные**»: «много животных», «любимая собака», «рыбки в аквариуме» (0,9% и 0,9%).
- «**Праздники, подарки**»: «праздники», «утренники», «Новый год», «подарки» (0,7% и 0,9%).
- «**Сказки, фантазии**»: «сказки на ночь», «вера в сказки», «фантазия» (0,7% и 1,3%).
- «**Развитие**»: «развитие», «период взросления» (0,7% и 0,9%).
- «**Самостоятельность**»: «много самостоятельности», «ответственность» (0,7% и 0,7%).
- «**Сладости**»: «сладости», «мороженое» (0,6% и 0,6%).
- «**Сон**»: «здоровый сон», «утренний сон», «тихий час» (0,4% и 0,4%).
- «**Вера в будущее**»: «вера в светлое будущее», «ожидание лучшего» (0,4% и 0,4%).
- «**Возможности**»: «много возможностей», «отсутствие выбора», «свобода выбора» (0,2% и 0,9%).
- «**Большие нагрузки**»: «большие нагрузки» (0,2% и 0,2%).

Среди неосновных категорий присутствуют также и специфичные категории, наличие которых фиксируется либо в описаниях собственного детства родителей, либо в описаниях детства ребенка. Несмотря на их невысокую представленность, именно они отражают характерные черты тех исторических эпох, в которые проходило детство опрашиваемых родителей и протекает детство сегодняшних детей. Такой категорией в описании детства родителей является категория «**Советский Союз**»: «СССР», «Советский Союз», «пионерская организация» (0,6% и 0%), а в описании детства сегодняшних детей - категория «**Информационные технологии**»: «гаджеты», «компьютер», «планшет», «телефон», «интернет», «информационный поток», «плотное общение с техникой», «знакомство с виртуальной реальностью», «новые коммуникации» (0% и 2,2%).

Отметим также и последнюю категорию, включающую неcodифицируемые, неповторяющиеся высказывания: «то, о чем грустно», «запах яблок», «дом в маленьком городе», «отсутствие достатка», «скорость» и др. (3,4% – в описании собственного детства и 0,5% - в описании детства детей; $p \leq 0,05$). Более высокая представленность таких высказываний в описании родителями своего детства свидетельствует о том, что у взрослых людей образ собственного детства в большей степени индивидуализирован, наделен неповторимыми деталями и красками.

Общая характеристика представлений родителей о собственном детстве и детстве своих детей. Без преувеличения можно сказать, что детство родителей, участвовавших в нашем исследовании, и сегодняшнее детство их детей относятся к разным эпохам. Эти периоды разделены всего одним поколением, однако на протяжении столь краткого по историческим меркам временного от-

резка в мире произошли глобальные преобразования во всех сферах человеческой жизни: социокультурной, технологической, информационной и др. В нашей стране за эти годы сменился общественно-экономический строй, что усилило эффект общецивилизационных инноваций. Возникает вполне закономерный вопрос: насколько эти перемены отразились на представлениях о детстве?

Результаты проведенного исследования показывают, что представления опрошенных нами родителей о собственном детстве и детстве своих детей во многом сходны. Одной из основных характеристик имеющихся у родителей образов детства является их выраженный позитивный фон, насыщенность положительными эмоциями и переживаниями. Между тем, очевидно, что жизнь любого ребенка не является бесконечной чередой счастья и радостей, в ней неизбежно встречаются и огорчения, и горе, и беды. Однако взрослые люди склонны идеализировать свои детские годы, и эта особенность зафиксирована в изучении автобиографической памяти, одна из основных закономерностей которой заключается в том, что у людей, как правило, преобладают положительные воспоминания, тогда как воспоминания о негативных событиях менее выражены и забываются быстрее [9].

Заметим, однако, что участвовавшие в опросе взрослые склонны идеализировать не только собственное давно прошедшее детство, но и актуальное детство своих детей, полагая, что в нем еще более царят радость и счастье.

Еще одна общая черта образа детства родителей и образа детства современного ребенка – высокая представленность в описаниях различных видов досуга. Можно предположить, что именно эта сфера социальной жизни выступает в детстве главным источником ярких впечатлений и позитивных переживаний. Причем наибольшую значимость в описаниях детства приобретает время, проведенное ребенком вместе с родителями. Еще в начале XX века, на заре зарождения детской психологии, русский педагог Б.А. Краевский, описывая своеобразие эмоциональной жизни ребенка, отмечал: «Общение с родителями, по-моему, главный и по своему значению единственный фактор детского счастья» [4; с. 61].

Важно также обратить внимание и на следующий поразительный факт. В родительских описаниях детства, как своего собственного, так и детства ребенка, сравнительно мало представлена тема школы, школьной жизни, учебы. Возможно, для взрослого человека школьная проблематика действительно утрачивает свою актуальность, тем более что жизненный опыт многократно позволяет убедиться в том, что школьные годы – это всего лишь один из этапов человеческой жизни. Учебные успехи не имеют однозначной корреляции с профессиональной состоятельностью и общим благополучием отличников в будущем. И потому жизнь школьников не может быть ограничена исключительно рамками учебного заведения. Однако школьная проблематика оказалась столь же невыраженной и в описании родителями сегодняшнего детства ребенка. И это несмотря на ту объективную ситуацию, в которой находились в момент опроса наши респонденты. Напомним, что их 6-7-летние дети всего через несколько месяцев должны были впервые пойти в школу, а, как известно, для родителей будущих

первоклассников школьная тема становится доминантой задолго до начала обучения. Значит ли это, что родители осознают несводимость жизни ребенка к рамкам, задаваемым школой? Или парадоксальный факт игнорирования школьной темы родителями будущих первоклассников имеет иные причины? В любом случае, он требует дополнительной проверки и осмысления.

Несмотря на значительное общее сходство образов детства самих родителей и их детей, в описаниях детства разных поколений присутствуют и различия. Они касаются второстепенных деталей, но именно тех, которые отражают существенные черты детства разных исторических эпох. В образе детства родителей – это категории «СССР», «Пионерский лагерь», «Свобода», в целом меньшая вовлеченность родителей в жизнь ребенка и распределение заботы о нем с государством и прауродителями, но больше личного времени, проводимого родителями вместе с детьми (походы, выезд на природу и пр.).

В образе детства современного ребенка – это «Информационные технологии», «Развивающие кружки, творческие занятия», меньшее участие бабушек и дедушек в жизни ребенка, но в целом более высокая ответственность родителей за развитие детей и организацию их жизни, при одновременном сокращении личного времени, затрачиваемого родителями на общение с ребенком.

И все-таки обозначенные различия не отменяют того факта, что у сегодняшних родителей образ их собственного детства, пришедшегося на «социалистическую» и «доцифровую» эпоху, и образ актуального детства их ребенка очень близки. Чем же можно объяснить это очевидное сходство? Выскажем несколько предположений.

Во-первых, на протяжении целого ряда поколений основные атрибуты детства действительно мало изменились: дети все так же живут в семьях вместе со своими родителями, ходят в детский сад, учатся в школе, играют, общаются с друзьями, гуляют на улице, читают книги, любят петь, танцевать, смотреть мультфильмы и т.д. Если бы, например, сегодняшних родителей попросили описать детство своего ребенка и детство крестьянских детей дореволюционной России, то различий обнаружилось бы намного больше. Современное общество, несмотря на глобальный характер происходящих социокультурных преобразований, носит транзитивный характер, сочетая в себе черты как нового, так и старого типа культур. На уровне обыденного сознания эти различия отчетливо не фиксируются, поскольку в повседневной жизни как технические, так и социальные инновации не отменяют, а дополняют и постепенно вытесняют предшествующие достижения, хотя и более быстрыми темпами, чем это происходило раньше.

Во-вторых, близость образов детства родителей и их детей может быть обусловлена возрастным фактором, а именно – возрастом детей. Напомним, что в нашем исследовании принимали участие родители старших дошкольников, готовящихся к поступлению в школу. На этом этапе детства приоритет имеет родительская позиция. Взрослые выстраивают и организуют детство своего ребенка, во многом руководствуясь собственными представлениями о том, что для

ребенка «хорошо», «правильно», «полезно» и т.д. Вполне естественно, что основным ориентиром в этом служит для родителей опыт их собственного детства (хотя современные родители находятся также под сильнейшим информационным давлением со стороны мнений разнообразных экспертов в области детства, агрессивной рекламы детских товаров и услуг и пр., вносящих коррективы в их представления о «правильном» детстве). Можно предположить, что если бы в опросе принимали участие родители подростков, которые уже имеют собственное мнение о важном и полезном и чей образ жизни в общественном сознании прочно ассоциируется с новыми типами коммуникации, гаджетами и пр., то представления взрослых о современном детстве имели бы иное содержание.

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что хотя детство поколения современных родителей и детство их сегодняшних детей пришлось на разные культурно-исторические эпохи, существующие у родителей образы детства разных поколений сходны по основному содержанию, но различаются в деталях, отражающих важные черты каждого из исторических периодов. Такой характер сходства и различия образов детства двух близких поколений отражает транзитивный тип современного общества, сочетающего в себе признаки как прежней, традиционной, так и новой, по меркам исторического времени только зарождающейся культуры.

Настоящее исследование отражает результаты начального этапа изучения проблемы образа детства и его особенностей у современных родителей. Выявленные в нем факты позволяют определить дальнейшее направление работы по данной теме.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ.
Проект № 17-06-00036.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева А.Д. Образ семьи и родительства у современных матерей: кросс-культурное исследование // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2016. – Т. 9. – № 2. – С. 17–30.
2. Андреева А.Д., Данилова Е.Е. Родительский контроль в современном обществе: приоритеты и формы реализации [Электронный ресурс] // Научный диалог. — 2017. — № 4. — С. 220- 232. URL: <http://nauka-dialog.ru> (дата обращения: 10.11.2017)
3. Дубровина И.В. Досуг школьников как психологическая проблема родителей // Гуманизация образования». – 2015. – № 2. – С. 12-20.
4. Краевский Б.А. Горе и радость детского возраста. Лекции по психологии чувств ребенка. – Репр. воспроизведение изд. 1905 г. – М.: Эксмо, 2009. – 192 с.
5. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. – 429 с.
6. Осорина М.В. Секретный мир детства в пространстве мира взрослых. 4-е изд. – СПб: Питер, 2008. 304 с.
7. Чернова Ж.В. Семья как политический вопрос: государственный проект и практики приватности. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. – 288 с.
8. Hart R. Children`s Experience of Place: A Developmental Study. – N.Y.: Irvington Press, 1978.
9. Rubin D.C., Berntsen D. Cultural Life Scripts Structure Recall from Autobiographical Memory // Memory & Cognition. 2004. Vol. 32. No 3.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva A.D., *Obraz sem'i i roditel'stva u sovremennyh materej: kross-kul'turnoe issledovanie*, Teoreticheskaja i jeksperimental'naja psihologija, 2016, T. 9, No 2, Pp. 17–30.
2. Andreeva A.D., Danilova E.E., *Roditel'skij kontrol' v sovremennom obshhestve: priority i formy realizacii [Jelektronnyj resurs]*, *Nauchnyj dialog*, 2017, No 4, Pp. 220-232. URL: <http://nauka-dialog.ru> (data obrashhenija: 10.11.2017)
3. Dubrovina I.V. *Dosug shkol'nikov kak psihologicheskaja problema roditel'ej*, *Gumanizacija obrazovanija*, 2015, No 2, Pp. 12-20.
4. Kraevskij B.A. *Gore i radost' detskogo vozrasta. Lekcii po psihologii chuvstv rebenka*, Repr. proizvedenie izd. 1905 g., M.: Jeksmo, 2009, 192 p.
5. Mid M. *Kul'tura i mir detstva. Izbrannye proizvedenija*, M.: Glavnaja redakcija vostochnoj literatury izdatel'stva «Nauka», 1988, 429 p.
6. Osorina M.V. *Sekretnyj mir detstva v prostranstve mira vzroslyh*, 4-e izd., SPb: Piter, 2008, 304 p.
7. Chernova Zh.V. *Sem'ja kak politicheskij vopros: gosudarstvennyj proekt i praktiki privatnosti*, SPb.: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2013, 288 p.
8. Hart, R. *Children's experience of place: A developmental study*. N.Y.: Irvington Press, 1978.
9. Rubin, D.C., Berntsen, D. *Cultural life scripts structure recall from autobiographical memory*, *Memory & Cognition*, 2004, Vol. 32, No 3.

MODERN PARENTS' IMAGE OF CHILDHOOD: THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PARENTS' REPRESENTATIONS OF THEIR OWN CHILDHOOD AND THE CHILDHOOD OF THEIR CHILDREN**Danilova E. E.***FGBNU "Psychological Institute of Russian Academy of Education"*

Abstract. The article analyzes the results of an empirical research aimed to study the peculiarities of modern parents' image of childhood. Using the incomplete sentences method, we obtained comparative materials on the content of parents' representations of their own childhood and the childhood of their children. It is shown that the image of parents' own childhood and the image of their children's childhood are similar in the basic characteristics (the prevalence of positive emotions, the importance of leisure activities for the relationships between child and adult, etc.), but differ in details that distinguish the historical epochs of the parents' childhood and their children's childhood. The article also discusses the possible reasons that may condition different generations' images of childhood characteristic for modern parents.

Keywords: childhood, parents, the image of childhood, representations of childhood, childhood of different generations, historical epoch.

Сведения об авторе:

Данилова Елена Евгеньевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Психологический институт РАО», 125009, г. Москва, Моховая ул., д.9, стр.4., e-mail: danillen@yandex.ru.

Danilova Elena E., PhD in Psychology and a Leading Researcher at FGBNU "Psychological Institute of Russian Academy of Education", 125009, Moscow, Mokhovaya st., 9, apt. 4, e-mail: danillen@yandex.ru.

Ссылка для цитирования:

Данилова Е.Е. *Образ детства у современных родителей: сравнительный анализ родительских представлений о собственном детстве и детстве своего ребенка* // Гуманитарный научный вестник. 2017. №8. С. 1-15. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№8-Danilova.pdf>